

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve 2018 7. Sınıf Müzik Öğretim Programlarının Modüler ve Tematik Karşılaştırmalı Analizi

Mustafa EREN¹

Gönderim Tarihi: 11.12.2025

Yayın Tarihi: 31.05.2026

Makale Türü: Araştırma

Öz

Bu çalışma, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) ile 2018 yılı 7. sınıf Müzik Dersi Öğretim Programı'nın tematik yapı, içerik ve kültürel yönelimler açısından karşılaştırmalı incelemesini sunmaktadır. Nitel karşılaştırmalı program analizi benimsenmiş; Bereday'in betimleyici modeli ile Posner'in yorumlayıcı anlayışı çerçevesinde araştırma şekillenmiştir. Veri seti iki resmi program dokümanından oluşmaktadır ve bu bağlamda kazanımlar ve öğrenme çıktıları/süreç bileşenleri, tematik kodlanıp modülerlik, içerik yoğunluğu ve kültürel hedefler açısından karşılaştırılmıştır. Bulgular, TYMM bağlamında hazırlanan programın Müzik Dili ve Müzik Kültürü temaları etrafında daha açık bir tematik yapı ve modüler düzenleme benimsediğini; 2018 programının da kazanım ve beceri odaklı hedefler üzerinden kurgulandığını göstermektedir. İnceleme, TYMM'nin tematik yaklaşımının kuramsal olanaklar sunduğunu ortaya koyarken, programların uygulamadaki etkisinin öğretmen hazırlığı, materyal olanakları ve altyapı gibi bağlamsal faktörlerle ilişkili olabileceğine işaret etmektedir. Sonuçlar, uygulamaya dönük saha çalışmalarının yararlı olabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, müzik, müzik eğitimi, müzik dersi öğretim programı, program analizi.

Modular and Thematic Comparative Analysis of the Türkiye Century Education Model and the 2018 Seventh-Grade Music Curriculum

Abstract

This study presents a comparative analysis of the Türkiye Century Education Model (TYMM) and the 2018 Music Curriculum for 7th grade in terms of their thematic structures, content organization, and cultural orientations. A qualitative comparative curriculum analysis was employed, framed by Bereday's descriptive model and Posner's interpretive analytical approach. The dataset consists of two official curriculum documents, and within this framework, the learning objectives and learning outcomes/process components were thematically coded and compared in terms of modularity, content density, and cultural goals. The findings indicate that the curriculum structured within the TYMM framework adopts a clearer thematic organization and modular arrangement around the themes of *Musical Language* and *Musical Culture*, while the 2018 curriculum is constructed around learning outcomes and skill-based objectives. The analysis reveals that the thematic approach of TYMM offers substantial theoretical possibilities; however, the practical impact of both curricula appears to be closely connected to contextual factors such as teacher preparation,

¹ Bursa Uludağ Üniversitesi, 812441002@ogr.uludag.edu.tr, 0000-0002-6277-6299

material availability, and infrastructural conditions. The results suggest that field-based studies focusing on classroom implementation would provide valuable insights for future curriculum development.

Key Words: Türkiye Century Education Model, music, music education, music curriculum, curriculum analysis.

1. Giriş

Müzik eğitimi, öğrencilerin yalnızca müziksel becerilerini değil; bilişsel, duyuşsal ve kültürel yönelimlerini de geliştiren çok boyutlu bir öğrenme alanıdır (Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], 2018; Özgül, 2021; Turyamureeba, 2024; Eraslan, 2025). Bu nedenle müzik öğretim programlarının yapısal kurgusu, tematik örgütlenmesi ve kültürel yönelimi, öğrencilerin müzikal bilgi, beceri ve kimlik gelişimi üzerinde belirleyici rol oynamaktadır (Green, 2008; Jorgensen, 2008). Modern müfredat araştırmalarında, programların yalnızca içerik düzeyinde değil; tematik bütünlük, pedagojik dayanak açısından değerlendirilmesi gerekliliğinin altı sık sık çizilmiştir. Bu bağlamda kültürel konumlanma ve öğrenme hedeflerinin tutarlılığı da bir diğer önemli husus olarak görülmektedir (Benedict, 2020; Campbell ve Lum, 2019).

Türkiye’de müzik eğitiminin, 2023 yılında yayımlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) ile önemli bir yapısal dönüşüm geçireceği düşünülmektedir (MEB, 2023). Model öğrencilerin temel becerileri kazanmasını hedefleyen özgün ve öğrenci odaklı bir bütüncül eğitim anlayışını benimsemektedir (Eren & Eren, 2025; Karataş, 2024; Bu anlayış çerçevesinde TYMM, müzik öğretim programını Müzik Dili ve Müzik Kültürü olmak üzere iki ana tema etrafında modüler bir yapıyla düzenlemekte; böylece kavramsal bütünlük, pedagojik tutarlılık ve kültürel odağı merkeze alan bir öğretim çerçevesi sunmaktadır (MEB, 2023). Bu açıdan değerlendirildiğinde 2018 Müzik Dersi Öğretim Programı, Dinleme-Söyleme, Algı-Bilgilenme, Yaratıcı Üretim ve Kültür olmak üzere beceri temelli öğrenme alanları ve üniteler üzerine yapılandırılmıştır (MEB, 2018). Bu iki program arasındaki yapısal ve tematik farklılıklar, programların pedagojik yönelimi, kültürel kapsamı ve öğrenme çıktılarının niteliği açısından sistematik bir karşılaştırmanın önemini gün yüzüne çıkarmaktadır.

Sistematik karşılaştırmalar değerlendirildiğinde birçok analiz alanı ortaya çıkmaktadır. Bu analizlerden karşılaştırmalı program analizi alanında bir inceleme biçimi sunan Bereday (1964), eğitim programlarının betimleme, yorumlama, yakınlaştırma ve karşılaştırma aşamalarıyla incelenmesini önermiştir (Bereday, 1964). Programların amaç, içerik, örgütlenme ve pedagojik varsayımlarının bir bütün olarak değerlendirilmesine yönelik bir analiz çerçevesi sunan Posner’in (1995) analiz yaklaşımı bu sistematik karşılaştırmalardan bir diğeridir (Posner, 1995).

Uluslararası literatürde müzik eğitimi programlarının tematik bütünlük, kültürel çeşitlilik ve pedagojik uyum bakımından değerlendirilmesine yönelik çalışmalar artmakla birlikte (Bond, 2017; Campbell ve Lum, 2019; Chiba ve Hebert, 2025; Economidou Stavrou, 2024; Eren, 2026; Eren, 2026a, Eren, 2026b; Eren, 2026c; Mellizo, 2023), Türkiye bağlamında yeni TYMM müfredatının önceki programlarla sistematik biçimde karşılaştırıldığı araştırmaların ise oldukça sınırlı sayıda olduğu göze çarpmaktadır (Adıgüzel, 2025; Demirel ve Karaelma, 2022). Bu durum, her iki programın yapısal, pedagojik ve kültürel farklılıklarının karşılaştırmalı bir kuramsal çerçeve üzerinden incelenmesinin önemini bir kez daha karşımıza çıkarmaktadır.

Bu araştırma, Bereday’in betimleyici modeli ve Posner’in yorumlayıcı yaklaşımını birlikte kullanarak TYMM bağlamında hazırlanan 7. Sınıf Müzik Dersi Öğretim Programı ile 2018 yılı 7. Sınıf Müzik Öğretim Programı’nı tematik yapı, içerik kapsamı, kazanım düzeni ve kültürel yönelimler açısından karşılaştırmalı olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Böylece programların

kuramsal temelleri, pedagojik yönelimleri ve kültürel hedefleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar sistematik biçimde ortaya konulacaktır.

Bu araştırma, yalnızca resmî program kitapçıları, öğrenme kazanımları, tema/öğrenme alanı düzenlemeleri ve program metinlerinde yer alan kültürel yönelim ifadeleri ile sınırlıdır. Bu kapsam doğrultusunda araştırmanın temel problemi şu şekilde belirlenmiştir:

TYMM 7. Sınıf Müzik Dersi Öğretim Programı ile 2018 Ortaöğretim 7. Sınıf Müzik Dersi Programı, Bereday'in betimleyici yaklaşımına göre tematik yapı ve içerik düzeni bakımından; Posner'in yorumlayıcı çerçevesine göre ise amaçlar, içerik kapsamı, örgütlenme biçimi ve pedagojik varsayımlar açısından hangi benzerlik ve farklılıkları göstermektedir?

1.1. Alt Problemler

Araştırma problemi doğrultusunda aşağıdaki alt problemlere yanıt aranmıştır.

1. TYMM ve 2018 programlarının tematik yapıları, tema başlıkları, öğrenme alanları ve kazanım grupları esas alınarak, Bereday'in betimleme–yakınlaştırma–karşılaştırma aşamaları doğrultusunda nasıl benzerlik ve farklılıklar göstermektedir?

2. Programların içerik kapsamı ve kazanımlarının bilişsel/ pedagojik yönelimi, kazanım sayıları, kazanım türleri (bilgi–beceri–kültür), içerik maddeleri ve kavramsal yoğunluk verileri üzerinden Posner'in amaç–içerik–örgütlenme ölçütlerine göre nasıl karşılaştırılmaktadır?

3. TYMM ve 2018 programlarında kültürel hedefler ve değer yönelimleri, program metinlerinde yer alan kültürel kavramlar, yerel/evrensel müzik unsurları, kültür aktarımına yönelik ifadeler temelinde içerik düzenlemeleri açısından nasıl farklılık göstermektedir?

1.2. Araştırmanın Önemi

Bu çalışma, aşağıdaki nedenlerle önem taşımaktadır:

- Kuramsal Katkı: Çalışma, Bereday ve Posner'in tamamlayıcı analiz modellerini birlikte kullanarak iki farklı kuramsal yaklaşımla hazırlanmış müzik öğretim programlarının sistematik biçimde karşılaştırılmasına kuramsal bir temel sunmaktadır.

- Pratik Katkı: TYMM ve 2018 programlarının pedagojik ve kültürel düzenlemelerini doküman analizi yoluyla bütüncül biçimde inceleyerek öğretmenler, program geliştiriciler ve politika yapımcılar için uygulanabilir çıkarımlar sağlamaktadır.

- Literatürel Katkı: Türkiye bağlamında sınırlı sayıda bulunan karşılaştırmalı müzik eğitimi program analizlerine kapsamlı ve sistematik bir örnek oluşturarak literatürdeki boşluğa katkı sunmaktadır.

- Kültürel Katkı: Programların öğrencilerin kültürel kimlik gelişimine yönelik vurgularını inceleyerek müzik eğitiminde yerel–evrensel değer dengesine ilişkin farkındalık geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

2. Yöntem

2.1. Araştırma Deseni

Araştırma, karşılaştırmalı doküman analizi deseni yürütülmüştür. Doküman analizi, yazılı program metinlerinin sistematik biçimde çözümlenmesi, anlamlandırılması ve temalar hâline dönüştürülmesini amaçlayan nitel bir analiz yaklaşımıdır (Yıldırım ve Şimşek, 1999). Araştırmanın karşılaştırmalı yapısı doğrultusunda analiz sürecinde George Z. F. Bereday tarafından geliştirilen dört aşamalı model (betimleme–yorumlama–yakınlaştırma–karşılaştırma) temel alınmıştır.

Verilerin pedagojik ve yapısal açıdan değerlendirilmesinde ise George J. Posner'in program analizi yaklaşımı (amaçlar, içerik, öğrenme-öğretme süreçleri, örgütlenme ve pedagojik varsayımlar) kullanılmıştır.

Bu iki kuramsal çerçevenin birlikte kullanılması, programların yalnızca yapısal özelliklerini değil, aynı zamanda pedagojik yönelimlerini ve kültürel bağlamlarını çok boyutlu olarak analiz etmeye olanak sağlamıştır.

2.2. Veri Kaynakları

Araştırmanın veri seti iki resmî öğretim programından oluşmaktadır. Bu veri kaynakları TYMM bağlamında hazırlanmış 7. Sınıf Müzik Dersi Öğretim Programı ve 2018 yılı 7. Sınıf Müzik Dersi Öğretim Programı'dır (MEB, 2018; MEB, 2023). Bu dokümanlar, MEB tarafından yayımlanmış güncel ve yürürlükte olan resmî program metinleridir. Veri kaynağı yalnızca program kitapçıkları ve kazanım tablolarıyla sınırlıdır; uygulama kılavuzları, yıllık planlar ve ders materyalleri kapsam dışındadır. Bu sınır, araştırma probleminin kapsamı ile doğrudan uyumludur.

2.3. Veri Birimleri

Analiz birimleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

- Temel Birim: Öğrenme kazanımları ve öğrenme çıktıları
- İçerik Birimi: Tema/öğrenme alanı başlıkları, içerik çerçeveleri
- Kodlama Birimi: Her bir kazanımın ifade ettiği eylem
- Karşılaştırma Birimi: TYMM – 2018 programı arasındaki tematik ve yapısal eşleşmeler

Bu birimler analiz öncesinde belirlenmiş, süreç boyunca değiştirilmemiş ve tüm analiz aşamalarında tutarlılık sağlanmıştır.

2.4. Veri Analizi Süreci

Analiz süreci dört aşamada yürütülmüştür. Her iki programdaki tüm kazanımlar ve içerik başlıkları ayrı dosyalara ayrılmış, tekrar eden veya idari açıklamalar, giriş metinleri ve program dışı yönlendirici ifadeler kapsam dışı bırakılmıştır. Süreçte TYMM bağlamında hazırlanmış öğretim programında toplam 12 öğrenme çıktısı ve süreç bileşeni, 2018 yılı öğretim programında da 34 kazanım olmak üzere toplam 46 birim tespit edilmiştir. Her kazanımın örnek gösterimi ve kısa alıntısı, Ek-2'de tabloleştirilmiştir.

Analiz sürecinin ikinci aşamasında kazanımlar ve öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri, programların yapısal özelliklerini yansıtacak şekilde dört üst tema altında sınıflandırılmıştır:

- a) Müzik Dili / Algılama-Bilgilenme
- b) Performans (Dinleme-Söyleme/Çalma)
- c) Yaratıcı Üretim
- d) Müzik Kültürü / Kültür

Bu tematik çerçeve, her iki programın karşılaştırılabilirliğini sağlamak amacıyla doğrudan program yapılarından türetilmiştir.

Her kazanım, içerdiği eylem/fiil türüne göre tek bir kategoriye atanmıştır. Bu yaklaşım, kazanımların bilişsel ve pedagojik işlevlerini ortaya koymak amacıyla geliştirilmiş olup Bloom taksonomisine dayalı genel eylem sınıflandırmalarıyla uyumlu biçimde uygulanmıştır. Kodlama

rehberi ve örnekler Ek-1’de sunulmuştur. Analiz uygulama süreci ise aşağıdaki aşamalardan oluşmuştur:

1. *Betimleyici Analiz:*

Program metinleri tematik başlıklar, alt kazanımlar ve içerik birimleri açısından sistematik biçimde tabloleştirilmiştir. Kodlama süreci iki bağımsız araştırmacı tarafından yürütülmüş, ortaya çıkan uyuşmazlıklar iki tur tartışmayla yeniden değerlendirilmiş ve son aşamada üçüncü uzman kodlayıcının uzlaştırıcı kararıyla giderilmiştir.

2. *Yorumlayıcı Analiz:*

Kültürel bağlam analizi kapsamında, yerel ve evrensel değerlerin öğretim programlarına yansımaya düzeyi incelenmiştir. Yorumlayıcı analiz sürecinde ise program metinleri, alan uzmanlarının görüşleriyle karşılaştırılarak triangülasyon yöntemi aracılığıyla doğrulanmıştır.

3. *Kodlama ve Kategorilendirme:*

Programların tematik yapıları, içerik birimleri, kazanımları ve kültürel hedefleri için önceden belirlenmiş kategoriler oluşturulmuştur. Betimleyici ve yorumlayıcı analizler bu kategoriler temel alınarak sistematik biçimde eşleştirilmiş ve karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.

Analiz sürecinin üçüncü aşamasında kültürel yönelim analizi için bir karar ağacı oluşturulmuştur. Bir kazanımın kültürel yönelim kategorisine dahil edilebilmesi için aşağıdaki ölçütlerden en az ikisini taşıması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır:

1. Yerel/milli müzik referansı içermesi,
2. Kapsamlı kültür aktarım hedefi içermesi,
3. Tematik olarak Müzik Kültürü başlığı altında bulunması.

Analiz sürecinin dördüncü aşamasında da karşılaştırmaya gidilmiştir. Karşılaştırmalı inceleme, tematik yapı, içerik kapsamı ve kültürel yönelim boyutlarında yürütülmüştür. Her boyutta elde edilen bulgular tabloleştirilmiş ve iki program arasındaki benzerlik ve farklılıklar ortaya konmuştur.

2.5. **Geçerlik ve Güvenirlik**

Kodlama süreci iki bağımsız araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. Elde edilen kodlamalar karşılaştırılmış, uyuşmazlık bulunan durumlar iki tur tartışma yoluyla yeniden değerlendirilmiştir. Görüş birliğinin sağlanamadığı noktalarda üçüncü bir alan uzmanının görüşüne başvurularak nihai uzlaşma sağlanmıştır. Araştırmanın güvenilirliği Miles ve Huberman (1994) tarafından önerilen görüş birliği/görüş ayrılığı oranı yaklaşımı temel alınarak değerlendirilmiştir. Kodlama sürecinde ortaya çıkan veriler, program metinlerinin bağlamı dikkate alınarak karşılaştırılmış ve tutarlılık sağlanmıştır. Ayrıca analiz sürecinde elde edilen bulgular, alan uzmanlarının görüşleri ile triangülasyon yoluyla desteklenmiş; böylece yorumlayıcı yanlılık en aza indirilmeye çalışılmıştır (Lincoln ve Guba, 1985). Kodlama sürecinin bağlamsal ve yorumlayıcı nitelik taşıması nedeniyle Cohen’s Kappa katsayısı kullanılmamıştır; bunun yerine araştırmanın doğasına uygun olarak nitel güvenilirlik yaklaşımı benimsenmiştir.

2.6. **Etik Hususlar**

Araştırmada insan katılımcı bulunmamaktadır. Çalışma sadece kamuya açık resmî belgelerin analizi üzerine yürütüldüğü için yerel etik kurallara göre etik kurul onayı alınmamıştır.

3. Bulgular

Bu bölümde, araştırmanın alt problemleri doğrultusunda elde edilen bulgular sistematik bir yapı içinde sunulmuştur. Bulgular, Bereday'in betimleyici modeli ve Posner'in yorumlayıcı analiz çerçevesi temel alınarak; tematik yapı, içerik kapsamı ve kültürel yönelim boyutlarında karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Her alt problem için elde edilen veriler tablolar ve açıklayıcı analizlerle desteklenmiştir.

3.1. Araştırmanın Birinci Alt Problemine Yönelik Bulgular (Tematik Yapı ve Örgütlenme)

Bu bölümde, TYMM ve 2018 7. sınıf müzik dersi öğretim programlarının tematik yapıları; tema başlıkları, öğrenme alanları ve kazanım grupları bağlamında Bereday'in betimleme–yakınlaştırma–karşılaştırma aşamaları doğrultusunda incelenmiştir.

TYMM programında müfredat, Müzik Dili ve Müzik Kültürü olmak üzere iki ana tema üzerine yapılandırılmıştır (MEB, 2023, s. 12–15). Bu iki tema, beceri alanları ile kültürel bağlamı modüler ve bütünlük şeklinde düzenleyerek öğretmen yönelimli bir öğretim hattı oluşturmayı hedeflemektedir. 2018 programı incelendiğinde, Dinleme-Söyleme, Algı-Bilgilenme, Yaratıcı Üretim ve Kültür başlıklarına dayalı bir sınıflama kullandığı görülmektedir.

Bereday – Betimleme: TYMM'de müfredat iki ana tema üzerine yapılandırılmıştır; 2018 programı ise dört klasik öğrenme alanı kullanmaktadır.

Bereday – Yorumlama: TYMM'de tematik bütünlük ön plana çıkarken, 2018 programında öğrenme alanları, beceri ve içerik boyutları üzerinden sınıflandırılmıştır.

Bereday – Yakınlaştırma: Her iki programda da müzik dili ve kültür öğeleri yer almakta, ancak örgütlenme biçimleri farklılık göstermektedir.

Bereday – Karşılaştırma: TYMM tematik bütünlük çerçevesinde düzenlenmiştir; 2018 programı beceri ve içerik bazlı bir yapı sunmaktadır.

Posner – Amaçlar: TYMM, kültürel kimlik ve müzik diline odaklanmayı hedeflemektedir; 2018 programı beceri geliştirme ve kültürel çeşitliliğe yöneliktir.

Posner – İçerik: TYMM'de içerik tematik başlıklar altında toplanmıştır; 2018 programı içerikleri kazanım bazlı düzenlemiştir.

Posner – Örgütlenme ve Pedagojik Varsayımlar: TYMM modüler ve tematik örgütlenmeye sahiptir; kültürel aktarımı ve bütüncül öğrenmeyi destekler. 2018 programı öğrenme alanları üzerinden örgütlenmiş ve beceri temelli pedagojik varsayımlara dayanmaktadır.

Bu bulgu ışığında TYMM programının modüler ve tematik örgütlenmeye sahip olduğu ve kültürel aktarımı ve bütüncül öğrenmeyi desteklediği görülmektedir. 2018 programının da öğrenme alanları üzerinden örgütlendiği ve beceri temelli pedagojik varsayımlara dayandırıldığı düşünülmektedir.

Tablo 1. TYMM ve 2018 Öğretim Programlarının Tematik Yapı ve Müfredat Organizasyonu Açısından Karşılaştırılması

Tema	TYMM	2018	Örnek Öğrenme Çıktısı ve Süreç Bileşeni-Kazanım / Sayfa No
Müzik Dili	Algılama, repertuar, ses bilgisi, ritim-perküsyon	Algılama, ses toplulukları, makamsal/tonal diziler	“Temel müzik terimlerini tanıır ve açıklar.” (s.12, TYMM)
Müzik Kültürü	Kurum ve topluluk bilgisi, tarih, teknolojiler	Kültür, Türk ve bölgesel müzik türleri	“Türk müziğini farklı bölgelerle karşılaştırır.” (s.10, 2018)

3.2. Araştırmanın İkinci Alt Problemine Yönelik Bulgular (İçerik Kapsamı ve Pedagojik Yönelim)

Bu bölümde, programların içerik kapsamı ve kazanımlarının bilişsel/pedagojik yönelimi; içerik başlıkları, kazanım türleri ve kavramsal yoğunluk bağlamında Posner’in amaç-İçerik-örgütlenme ölçütleri doğrultusunda incelenmiştir.

TYMM Müzik Dili teması, repertuar eserleri, temel müzik sembolleri, ses yapısı, ritim-perküsyon ve beden performansını kapsamaktadır. Müzik Kültürü teması ise çalgı toplulukları, insan sesi ve toplulukları, yerli ve evrensel müzik türleri, müzik kurumları, tarihi/mekânsal kültürel bağlam ve müzik teknolojilerini içermektedir (MEB, 2023, s. 12–18). 2018 programında içerik alanları: ses, ses toplulukları, çalgı toplulukları, makamsal ve tonal diziler, Türk-yöresel müzik türleri, eser söyleme, ritim/yaratıcı üretim ve kültürel çeşitlilik şeklinde düzenlenmiştir (MEB, 2018, s. 8–15).

Tablo 2. TYMM ve 2018 Programlarında Müzik Dili Temasına İlişkin İçerik Bileşenleri, Öğrenme Çıktıları ve Yapısal Özelliklerin Karşılaştırılması

Öğrenme Çıktısı ve Süreç Bileşeni / Kazanım Alanı	TYMM	2018 Programı	Örnek Öğrenme Çıktısı ve Süreç Bileşeni-Kazanım / Sayfa No	Karşılaştırma
Ses ve Ses Toplulukları	Temel ses bilgisi, vokal/çalgı çeşitleri, repertuar	İnsan sesi ve ses toplulukları ayrıntılı, kadın/erkek/çocuk sesi	“Vokal çeşitlerini tanıır.” (s.13, TYMM)	TYMM modüler; 2018 beceri odaklı
Ritim ve Perküsyon	Temel ritim kalıpları, beden-perküsyon	Ritim oluşturma, motif ve usul çalışmaları	“Ritim motifini uygular.” (s.9, 2018)	TYMM sistematik; 2018 uygulama esnek
Nota, Müzik İşaretleri	Temel müzik sembolleri, işaretler	Temel diziler, makamsal/tonal dizi tanıma	“Temel dizileri ayırt eder.” (s.14, 2018)	TYMM’de dil teması altında bütünleşik; 2018 kazanım odaklı

Tablo 3. TYMM ve 2018 Programlarında Müzik Kültürü Temasına İlişkin İçerik Kapsamı, Kültürel Yönelimler ve Program Yapısının Karşılaştırılması

Öğrenme Çıktısı ve Süreç Bileşeni / Kazanım Alanı	TYMM	2018 Programı	Örnek Öğrenme Çıktısı ve Süreç Bileşeni-Kazanım / Sayfa No	Karşılaştırmalı Not
Kültürel Çeşitlilik	Yerel ve evrensel müzik türleri, tarih/mekân bağlamı	Türk müziği, farklı bölgesel ve uluslararası müzikler	“Bölgesel müzikleri karşılaştırır.” (s.16, TYMM)	TYMM tematik olarak kültür ve dil ayrımı; 2018 kazanım bazlı
Topluluk ve Kurum Bilgisi	Müzik kurumları ve toplulukları tanıma	Çalgı ve topluluk bilgisi kazanımı	“Orkestra türlerini tanıır.” (s.17, TYMM)	TYMM sistematik; 2018 içerik içinde verilmiş.
Müzik Teknolojileri	Dijital kayıt ve notalama araçları kullanımı	Beste, notalama ve dijital ortamda düzenleme	“Müziği dijital ortamda düzenler.” (s.18, TYMM)	TYMM temaya bağlı; 2018 alt kazanım bazlı

Bereday – Betimleme: TYMM’de *Müzik Dili* teması repertuvar eserleri, müzik sembolleri, ses yapısı, ritim ve perküsyon ve beden performansını kapsamaktadır. *Müzik Kültürü* teması çalgı toplulukları, müzik türleri, kurumlar ve teknolojileri içermektedir. 2018 programında ses, çalgı, diziler, Türk müziği türleri, eser söyleme ve kültürel çeşitlilik başlıkları yer almaktadır.

Bereday – Yorumlama: TYMM’de kültürel farkındalık ve kurum bilgisi tematik olarak düzenlenmiştir. 2018 programında içerikler beceri ve kazanım odaklıdır.

Bereday – Yakınlaştırma: Her iki programda da ses, çalgı ve kültürel çeşitlilik öğeleri bulunur; ancak örgütlenme biçimleri farklıdır.

Bereday – Karşılaştırma: TYMM kültür ve beceri ayrımını tematik olarak belirginleştirirken, 2018 programı beceri, algı, üretim ve kültür başlıklarını bir arada sunmaktadır.

Posner – Amaçlar: TYMM kültürel bağlamı bütüncül olarak anlamlandırmayı amaçlamaktadır. 2018 programı beceri ve kültürel çeşitliliğini birlikte geliştirmeyi hedeflemektedir.

Posner – İçerik: TYMM’de içerik tematik bütünlük içinde düzenlenmiştir. 2018 programında içerik kazanım bazlıdır.

Posner – Örgütlenme: TYMM’de içerik modülerdir. 2018 programında içerik farklı başlıklar altında dağılmıştır.

Posner – Pedagojik Varsayımlar: TYMM kültürel aktarımı destekleyen bir yaklaşım sergilerken; 2018 programı beceri odaklı öğretim anlayışına dayalıdır.

Araştırmanın ikinci alt problemine yönelik ulaşılan bulgular ışığında TYMM çerçevesinde hazırlanan programda kültürel çeşitlilik, kurum bilgisi ve müzik teknolojileri tematik bir bütünlük içinde ele alındığı görülmektedir. 2018 programında bu içeriklerin kazanım bazlı ve beceri odaklı bir biçimde sunulduğu göze çarpmaktadır.

Öğrenme Çıktısı/Süreç Bileşenleri ve Kazanımlar

Tablo 4. TYMM ve 2018 Programlarında Yaratıcı Üretim ve Müziksel Katılım Becerilerine Yönelik Öğrenme Çıktıları ve Pedagojik Yaklaşımların Karşılaştırılması

Alt Alan	TYMM	2018 Programı	Örnek Kazanım- Öğrenme Çıktısı Süreç Bileşeni / Sayfa No	Karşılaştırma
Ritim ve Ezgi Üretimi	Kendi ritim ve ezgilerini oluşturma, performans sergileme	Motif, ritim ve küçük beste çalışmaları	“Ritim motifini yaratır.” (s.13, TYMM)	TYMM modüler ve planlı; 2018 deneysel ve beceri tabanlı
Performans Sergileme	Grup ve bireysel sunumlar	Eser seslendirme ve grup çalışmaları	“Grup ile melodiyi sunar.” (s.14, 2018)	TYMM’de tematik bağlam; 2018 kazanım bazlı
Dijital ve Bilişim Kullanımı	Müzik teknolojisi ve kayıt	Beste, notalama ve dijital ortamda düzenleme	“Notayı dijital ortamda yazar.” (s.18, TYMM)	TYMM temaya bağlı; 2018 alt kazanım bazlı

TYMM’de öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri doğrudan temalarla ilişkilendirilmiştir. Buna yönelik olarak Müzik Dili temasında bileşenler ve çıktılar söyleme, yorumlama, nota okuma, ritim ve perküsyon üzerine yoğunlaşırken, Müzik Kültürü temasında kültürel farkındalık, tarihi/mekânsal bağlam, topluluk bilgisi çıktılarına odaklanıldığı görülmektedir. 2018 programında kazanımlara bakıldığında kazanımlar; beceri (ses, çalgı, diziler), kültür (türkü, eser söyleme) ve yaratıcı üretim (beste, ritim, dijital düzenleme) ekseninde sunulmaktadır (MEB, 2018, s.8–15).

Bereday – Betimleme: TYMM’de beceriler doğrudan temalarla ilişkilendirilmiştir. *Müzik Dili*: söyleme, yorumlama, nota okuma, ritim, perküsyon; *Müzik Kültürü*: kültürel farkındalık, tarihi/mekânsal bağlam, topluluk bilgisi). 2018 programında kazanımlar beceri (ses, çalgı, diziler), kültür (türkü, eser söyleme) ve yaratıcı üretim (beste, ritim, dijital düzenleme) ekseninde sunulmaktadır.

Bereday – Yorumlama: TYMM’de kazanımlar tematik başlıklar altında modüler biçimde düzenlenmiştir. 2018 programında kazanımlar beceri ve kültür başlıkları altında yoğun biçimde sunulmaktadır.

Bereday – Yakınlaştırma: Her iki programda da müzik dili ve kültür öğeleri yer almakta, ancak örgütlenme biçimleri farklılık göstermektedir.

Bereday – Karşılaştırma: TYMM becerileri temalar üzerinden modülerleştirmektedir. 2018 programı teknik ve kültürel becerileri aynı yapıda bir araya getirmektedir.

Posner – Amaçlar: TYMM öğrencilerin müzik dili ve kültürünü bütüncül olarak kavramasını hedeflemektedir. 2018 programı beceri geliştirme ve üretim odaklı amaçlar taşımaktadır.

Posner – İçerik: TYMM’de içerik tematik başlıklarla düzenlenmiştir. 2018 programında içerik beceri ve üretim odaklıdır.

Posner – Örgütlenme: TYMM modüler bir örgütlenme ile çerçevelenirken; 2018 programında kazanımlar yoğun ve bütüncül biçimde sunulmaktadır.

Posner – Pedagojik Varsayımlar: TYMM kültürel aktarımı ve tematik öğrenmeyi desteklerken; 2018 programı beceri temelli öğretim anlayışını benimsemektedir.

2018 programı teknik ve kültürel becerileri aynı yapıda bir araya getirirken, TYMM bu bileşenleri temalar üzerinden modülerleştirmektedir.

3.4. Araştırmanın Üçüncü Alt Problemine Yönelik Bulgular (Kültürel Kimlik ve Değerler)

Bu bölümde, TYMM ve 2018 programlarında kültürel hedefler ve değer yönelimleri; yerel ve evrensel müzik unsurları ile kültür aktarımına yönelik ifadeler bağlamında karşılaştırılmıştır.

Her iki program da kültürel kimlik, yerel müzik mirası ve uluslararası çeşitlilik vurgusu yapmaktadır. TYMM çerçevesinde hazırlanan programda Kültür teması aracılığıyla sistematik bir çerçeve sunulmaktadır (MEB, 2023, s.16–18). 2018 programı ele alındığında da kültür içeriklerinin kazanımlar içerisinde yer aldığı göze çarpmaktadır (MEB, 2018, s.10–12).

Bereday – Betimleme: Her iki program da kültürel kimlik, yerel müzik mirası ve uluslararası çeşitlilik vurgusu yapmaktadır. TYMM’de bu içerikler kültür teması aracılığıyla sistematik biçimde düzenlenmiştir. 2018 programında kültür içerikleri kazanımlar içerisinde yer almaktadır.

Bereday – Yorumlama: TYMM kültürel kimliği tematik bir çerçeve ile ele almaktadır. 2018 programında kültür içerikleri parçalı biçimde sunulmaktadır.

Bereday – Yakınlaştırma: Her iki programda da kültürel öğeler bulunmakta, ancak sunum biçimleri farklılık göstermektedir.

Bereday – Karşılaştırma: TYMM kültürel kimliği tematik bir çerçeve ile düzenlemektedir. 2018 programında kültür içerikleri kazanım bazlı olarak sunulmaktadır.

Posner – Amaçlar: TYMM kültürel kimliği sürdürülebilir biçimde aktarmayı amaçlamaktadır. 2018 programı kültürel çeşitliliği kazanımlar aracılığıyla işlemektedir.

Posner – İçerik: TYMM’de kültür teması altında yerel ve evrensel müzik türleri, kurumlar ve teknolojiler bulunmaktadır. 2018 programında kültür içerikleri türkü, eser söyleme ve bölgesel müzikler üzerinden sunulmaktadır.

Posner – Örgütlenme: TYMM kültür teması altında sistematik bir örgütlenme sergilemektedir. 2018 programında kültür içerikleri farklı kazanımlar arasında dağılmıştır.

Posner – Pedagojik Varsayımlar: TYMM kültürel aktarımı tematik bir çerçeveye destekler. 2018 programı kültürel öğeleri beceri ve üretimle birlikte işlemektedir.

Bulgular ışığında TYMM programının kültürel kimliği tematik bir çerçeve ile düzenlendiği, 2018 programında kültür içeriklerinin kazanım bazlı olarak sunulduğu görülmektedir.

4. Tartışma

Çalışmanın bulguları, TYMM ile 2018 Müzik Dersi Öğretim Programı arasında tematik yapı, pedagojik düzenleme ve kültürel hedefler açısından belirgin ve sistematik farklılıklar bulunduğunu göstermektedir. Bu farklılıklar, müzik eğitiminin yalnızca teknik beceri kazandırma süreci değil, aynı zamanda kültürel kimlik, toplumsal aidiyet ve estetik bilinç geliştirme aracı olduğunu vurgulayan güncel literatürle uyumludur (Koval vd., 2025; Peng, 2025; Şakalar, 2024; Kılıç, 2015). TYMM ve 2018 programı arasındaki karşılaştırma, özellikle klasik kuramsal yaklaşımlar olan Bereday’in karşılaştırmalı müfredat analizi ve Posner’in program değerlendirme çerçevesi üzerinden desteklenmiştir.

4.1. Kültürel Kimlik, Müzik Kültürü ve Sosyo-Kültürel Yaklaşım

TYMM'nin *Müzik Kültürü* temasını müfredatın temel omurgası hâline getirmesi, müzik eğitiminin kültürel kimlik ve aidiyet inşa etme potansiyeline ilişkin araştırma sonuçlarıyla tutarlıdır. Çok katmanlı kimlik gelişiminde yerel repertuvar, halk müziği, geleneksel formlar ve tarihi/mekânsal müzik bağlamlarının önemli bir rol oynadığı çeşitli çalışmalarda belirtilmektedir (Koval vd., 2025; Türkmen, 2010; Küçüköncü, 2006). Ayrıca, geleneksel müzik kültürünün modern müzik eğitimine entegre edilmesi, kültürel bilinç, tarihsel farkındalık ve kültürel özsaygıyı güçlendirmektedir (Peng, 2025; Gün Duru, 2013; Türkmen, 2010). Bu bağlamda Eren (2026), TYMM kapsamında 8. sınıf müzik dersi temalarını bilişsel ve beceri perspektifiyle incelemiş ve temaların yalnızca bilgi aktarımına değil, aynı zamanda öğrencilerin analiz, yorumlama ve uygulama becerilerini birlikte geliştiren bütünlük bir yapıya sahip olduğunu ortaya koymuştur. Çalışma, özellikle müziksel öğrenmenin bilişsel süreçlerle desteklenen performans temelli bir yapıda kurgulandığını ve bu yapının kültürel öğrenmeyi daha anlamlı hâle getirdiğini vurgulamaktadır.

Bu sonuçlar TYMM'nin kültür odaklı tematik yapısının kültürel aktarım ve kimlik gelişimi açısından kuramsal bir avantaj sunduğunu göstermektedir. Ancak literatür, bu tür güçlü müfredat tasarımlarının etkisinin öğretmen yeterliği, okul imkânları ve materyal desteği gibi dışsal değişkenlere bağlı olduğunu da ortaya koymaktadır. TYMM kapsamında hazırlanan 1. ve 4. sınıf müzik dersi öğretim programlarını değerler eğitimi perspektifiyle incelediği çalışmada Eren (2026c), çocukların müziksel yaşantılar yoluyla ahlaki ve sosyal ilkeleri içselleştirmelerine odaklanmıştır. Temel eğitim sürecinde pedagojik dönüşümü sınıf düzeyleri arasında karşılaştırmalı bir yöntemle ortaya koymuştur. Araştırmaya göre değer aktarımı, temel eğitimin ilk basamağında oyun ve taklide dayalı örtük ve sezgisel bir yapıda ilerlerken; ilerleyen kademelerde yerini kültürel farkındalık ve sorumluluk bilincini merkeze alan tematik ve bilinçli bir yaklaşıma bırakmaktadır. Çalışmanın sonuçları, müzik eğitiminin sadece sanatsal beceri kazandırmakla kalmayıp, öz düzenleme, kültürel duyarlılık ve toplumsal aidiyet gibi kök değerlerin kalıcı hale gelmesinde stratejik bir araç olduğunu göstermektedir. Ayrıca TYMM kapsamında etkili öğrenme-öğretme uygulamalarında çağdaş öğrenme yaklaşımlarından faydalanılarak öğrenme yaşantılarının zenginleştirilebileceğine dikkat çekilmektedir. Literatürde başka çalışmalar da uygulama koşullarındaki eksikliklerin ve iyi tasarlanmış programların etkisini sınırlandırabileceğini göstermektedir (Fullan, 2007; Uslu, 2013). Bu nedenle TYMM'nin kültürel vizyonunun başarıya ulaşabilmesi, program içeriğinin ötesinde uygulama altyapısının güçlendirilmesine bağlı olacaktır.

4.2. Pedagojik Sistemlilik, Tematik Yapı ve Öğrenme Tutarlılığı

İncelemeler, TYMM'nin modüler ve tematik bütünlüğü sayesinde beceri, kültür ve yaratıcı üretim odaklarını dengeli biçimde ilişkilendirdiğini göstermektedir. Eren (2026a), güncellenen ortaöğretim müzik dersi öğretim programını TYMM çerçevesinde inceleyerek öğrenme çıktılarının değerler, eğilimler ve okuryazarlık gibi modelin temel bileşenleriyle güçlü bir biçimde ilişkilendirildiğini ortaya koymuş ve bu yönüyle eğitimciler için bütüncül bir referans çerçevesi sunmuştur. Söz konusu çalışma, müzik eğitiminin yalnızca teknik beceri geliştirmeye indirgenemeyeceğini; aksine beceri temelli yapı aracılığıyla öğrencilerin bilişsel, sosyal-duygusal ve kültürel gelişimlerini bütüncül biçimde destekleyen çok boyutlu bir alan olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca araştırmada, ortaöğretim müzik dersi öğretim programında yer alan Müzik Dili, Müzik Kültürü ve Müziksel Tasarım temalarının hazırlık sınıfından 12. sınıfa kadar uzanan süreçte süreklilik ve bütünlük gösterdiği sistemlilik biçimde ortaya konulmuştur. Bulgular, beceri, değer ve okuryazarlık bileşenleri arasındaki ilişkinin açık ve tutarlı biçimde kurulmasının, program amaçlarının sınıf içi uygulamalara daha etkin yansımaya katkı sağlayabileceğini göstermektedir.

Bu doğrultuda Eren (2026b), TYMM kapsamında 6. sınıf müzik dersi öğretim programında ölçme ve değerlendirme süreçlerini incelemiş ve programın süreç temelli değerlendirme yaklaşımını yapılandırılmış performans görevleri, portfolyo kullanımı ve çoklu değerlendirme araçları üzerinden sistematik biçimde desteklediğini ortaya koymuştur. Çalışma, ölçme-değerlendirme yaklaşımının yalnızca sonuç odaklı değil, öğrenme sürecini destekleyici ve geliştirici bir işlev üstlendiğini vurgulamaktadır. Bu durum, TYMM'nin pedagojik bütünlüğünün yalnızca içerik ve tema düzeyinde değil, değerlendirme boyutunda da tutarlılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte öğrenme-öğretme süreçlerinde dijital uygulamaların kullanımının öğrencilerin yaratıcı üretimlerini çeşitlendirebileceği; süreç temelli değerlendirme anlayışı doğrultusunda performans, günlük çalışma, deneme ve portfolyo gibi ürünlerin düzenli olarak izlenmesinin ise öğrenme sürecinin daha bütüncül değerlendirilmesine imkân sağlayacağı ifade edilmektedir. Bu bulgular, müzik eğitimini yalnızca teknik performans alanı olarak değil, aynı zamanda estetik ve kültürel okuryazarlık boyutlarını da içeren çok katmanlı bir öğrenme alanı olarak ele alan çalışmalarla paralellik göstermektedir (Elliot ve Silverman, 2015; Jorgensen, 2003; Mo, 2025).

Özellikle uluslararası müfredat modelleri, çağdaş müzik eğitiminin; repertuar çeşitliliği, kültürel çoğulculuk, yaratıcı üretim süreçleri ve öğrencinin kimlik gelişimine katkı sağlayan bir öğretim tasarımı gerektirdiğini savunmaktadır (Jorgensen, 2003; Schmidt, 2005; Fengxixi, vd. 2025; Mo, 2025). TYMM'nin hem yerel hem evrensel müzik değerlerini tematik bir çatı altında bütünleştirmesi, bu çağdaş yönelime uygun bir model oluşturduğunu göstermektedir.

4.3. Uygulama Riskleri, Altyapı Sorunları ve Sürdürülebilirlik

TYMM'nin teorik anlamda tutarlı olmasına rağmen sahadaki etkinliğinin öğretmen donanımı, ders saati, materyal dağılımı ve okul ortamı gibi faktörlere bağlı olabileceği düşünülmektedir. Mevcut alan yazın incelendiğinde müfredat reformlarının yeterli uygulama koşulları ile desteklenmesi gerekliliğini destekleyen çalışmalarda bu duruma dair bulgular bulunmaktadır (Cuban, 1990; Uslu, 2013; Kaplan ve Sakar, 2024). Bu bağlamda TYMM'nin sürdürülebilirliği, yalnızca içerik iyileştirmelerine değil, sistemsal destek mekanizmalarına da ihtiyaç duyulabileceğini göstermektedir.

Ayrıca kültürel içeriklerin dengeli temsili önemli bir diğer unsur olarak görülmektedir. Yerel müziklerin baskın olduğu ya da evrensel repertuarların geri planda kaldığı programlar, öğrencilerin kültürel kimlik gelişimini tek boyutlu hâle getirebilir. Geleneksel müziğin modern okul müziği pratiğine entegrasyonunda pedagojik duyarlılık, repertuar seçimi ve öğrencinin aktif katılımı kritik unsurlar olarak görülmektedir (Han, 2025; Mo, 2025).

4.4. Araştırmanın Sınırlılıkları ve İleri Çalışmalar

Bu çalışma doküman incelemesine dayalıdır; dolayısıyla programların sahadaki etkileri, öğrenci performansı, öğretmen deneyimi ve kültürel kimlik gelişiminin uzun vadeli sonuçları çalışmanın kapsamı dışındadır. Bu bağlamda gelecek çalışmalar için şu somut önerilerde bulunulabilir;

- TYMM'nin uygulanabilirliği, öğretmen algıları ve uygulama stratejilerini değerlendirmek amacıyla yarı-yapılandırılmış öğretmen görüşmeleri yapılabilir.
- Beceri, yaratıcı üretim ve kültürel farkındalık ekseninde nicel ve nitel değerlendirme araçları kullanmak amacıyla öğrenci kazanım ölçümleri gerçekleştirilebilir.
- Müfredatın sahadaki uygulanabilirliği ve öğretim tutarlılığını gözlemek için sınıf gözlemleri ve doküman triangülasyonu yapılabilir.
- Öğrencilerin kültürel kimlik gelişimi ve müzik beceri kazanımları zaman içinde izlenebilir.

Bu yaklaşımların, programın hem teorik çerçevesi hem de sahadaki pratiği hakkında bütüncül ve kanıt temelli veri sağlayacağı düşünülmektedir.

Sonuç

Araştırmada, TYMM bağlamında hazırlanmış müzik öğretim programı ile 2018 yılında yayımlanmış müzik dersi programı tematik yapı, içerik kapsamı ve kültürel yönelimler bakımından karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bulgular, TYMM'nin müzik dili, kültür, yaratıcı üretim ve kimlik boyutlarını bütünleştiren modüler bir çerçeve sunduğunu; 2018 programının ise beceri-temelli bir yapıya sahip olduğunu göstermiştir.

Sonuç olarak:

1. TYMM, *Müzik Dili* ve *Müzik Kültürü* temalarıyla müzik eğitimi bütüncül, sistematik ve modern bir yaklaşımla yeniden yapılandırmaktadır.

2. 2018 programı, içerik ve kazanım çeşitliliği açısından güçlü bir çerçeve sunmaktadır.

3. TYMM bağlamında hazırlanan programın kültürel miras, çağdaş müzik eğitimi ilkeleri ve yaratıcı üretim süreçlerini tutarlı bir tematik çatı altında birleştirmesi güçlü yönleri arasında sayılabilir. Ancak bu potansiyelin yaşam bulması; öğretmen eğitimi, materyal desteği, ders planlaması ve toplumsal/kültürel kabul gibi yapısal adımların etkin biçimde uygulanması ile ilişkilendirilmektedir.

4. Bu bağlamda da programların gerçek etkilerinin değerlendirilebilmesi için, sahaya dayalı ampirik araştırmaların yapılması bir zorunluluk olarak görülmektedir.

Genel olarak, müzik eğitimi yalnızca teknik becerilerin öğretildiği bir alan değil; kültürel kimlik, estetik değerler ve toplumsal aidiyet üreten bir eğitim ortamı olarak ele alınmalıdır. TYMM bu vizyonu güçlü biçimde yansıtmaktadır; ancak vizyonun pratiğe taşınabilmesi, sistematik ve sürdürülebilir bir uygulama çerçevesi gerektirmektedir.

Kaynakça

- Adıgüzel, A. (2025). Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin Cumhuriyet dönemi eğitim programlarıyla karşılaştırmalı olarak incelenmesi: bir meta-sentez çalışması. *The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences*, 11(1), 9-21. <https://doi.org/10.34137/jilses.1630966>
- Benedict, C. (2020). *Music and social justice: a guide for elementary educators*. Oxford University Press.
- Bereday, G. Z. F. (1964). *Comparative method in education*. Holt, Rinehart and Winston.
- Bond, V. L. (2017). Culturally responsive education in music education: A literature review. *Music Educators Journal*, 103(3), 25-32. <https://www.jstor.org/stable/26367441>
- Campbell, P. S., & Lum, C. H. (2019). *World music pedagogy, Volume VI: School-Community intersections*. Routledge.
- Chiba, M., & Hebert, D. G. (2025). Understandings of inclusivity in music education: A comparative policy study of Luxembourg and Japan. *Music Education Research*, 27(1), 37-53. <https://doi.org/10.1080/14613808.2024.2434839>
- Cuban, L. (1990). Reforming again, again, and again. *Educational Researcher*, 19(1), 3-13. <https://doi.org/10.3102/0013189X019001003>
- Demirel, S., & Karaelma, B. (2022). Kosova ve Türkiye 6. sınıf müzik öğretim programlarının incelenmesi. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (30), 722-735. <https://doi.org/10.29000/rumelide.1192664>

- Economidou Stavrou, N. (2024). Embracing diversity through differentiated instruction in music education. *Frontiers in Education*, 9, Article 1501354. <https://doi.org/10.3389/educ.2024.1501354>
- Elliott, D. J., & Silverman, M. (2015). *Music matters: A philosophy of music education* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Eraslan, İ. (2025). Cultural memory, cognitive aesthetics, and epigenetic learning in music-based pedagogy: A transdisciplinary inquiry. *SSD Journal*, 10(52). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17120020>
- Eren, E. & Eren, M. (2025). Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin vatandaşlık eğitimi üzerine incelenmesi, 1. Uluslararası Eğitim Kongresi Bildiri Kitabı 2. (ss. 310-322). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17481257>
- Eren, M. (2026). Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli bağlamında 8. sınıf müzik dersi temalarının bilişsel ve beceri perspektifi. *Temel Eğitim*, 8(31), 73-98. <https://doi.org/10.52105/temelegitim.1832612>
- Eren, M. (2026a). Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli: Ortaöğretim müzik programının bileşen temelli incelenmesi. *D-Sanat, Ahmet Yakupoğlu Özel Sayısı*, 169-191. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18279004>
- Eren, M. (2026b). 6. sınıf müzik dersi öğretim programında ölçme ve değerlendirme: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli. *İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 18(2), 327-351. https://doi.org/10.17932/IAU.IAUSB.2021.021/iausbd_v18i2007
- Eren, M. (2026c). Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde değerler: 1. ve 4. sınıf müzik dersi öğretim programlarının incelenmesi. *Journal of Multidisciplinary Studies in Education*, 10(1), 1-19. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19223204>
- Fengxixi, S., Silahudin, S. A. B., Samsuddin, B., & Effindi, M. (2025). Integrating traditional Chinese music into primary school music curriculum: A standards-based approach to arts education. *Scientific Culture*, 12(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17901738>
- Fullan, M. (2007). *The new meaning of educational change* (4th ed). Teachers College Press.
- Green, L. (2008). *Music, informal learning and the school: A new classroom pedagogy* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315248523>
- Gün Duru, E. (2013) Türk müzik kültürünün genel müzik eğitimine yansımaları. *The Journal of Academic Social Science Studies*, 6(5), 587-596. <https://doi.org/10.9761/JASSS1402>
- Han, X. (2025). Innovation of teaching mechanism of music course integrating artificial intelligence technology: ITMMCAI-MCA-ACNN approach. *Egyptian Informatics Journal*, 29, 100608. <https://doi.org/10.1016/j.eij.2024.100608>
- Jorgensen, E. R. (2003). *Transforming music education*. Indiana University Press.
- Jorgensen, E. R. (2008). *The art of teaching music*. Routledge.
- Kaplan, Z., & Sakar, M. H. (2024). Erken Cumhuriyet döneminden günümüze okul müzik eğitiminde ulusal kimlik inşası. *Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi*, 15(3), 2814-2837. <https://doi.org/10.51460/baebd.1465318>
- Karataş, İ. H. (2024). Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında. *Alanyazın*, 5(1), 6-11. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/alanyazin/issue/82657/1486956>
- Kılıç, T. (2015). *Müziğin kişisel, toplumsal, ulusal ve uluslararası işlevlerinin müzik eğitime etkileri*. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları.

- Koval, T., Kaniuka, L., Neboha, O., Kovtiukh, L., & Kalinichenko, N. (2025). The role of music education in the formation of cultural identity in the modern world. *Journal of Curriculum and Teaching*, 14(1), 349–356. <https://doi.org/10.5430/jct.v14n1p349>
- Küçüköncü, H. Y. (2006). Müzik eğitiminde kullanımı bakımından Türk halk müziğinde çocuk ezgileri. *I. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirileri*. Yüzüncü Yıl Üniversitesi.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- Mellizo, J. M. (2023). *Re-imagining curricula in global times: A music education perspective*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-37619-1>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook*. (2nd ed). Sage.
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). *Müzik dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar)*. MEB Yayınları. <https://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018129173048695-18%20M%C3%BCzik%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1%2020180123.pdf>
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2023). *Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli: Müzik dersi öğretim programı*. MEB. <https://tymm.meb.gov.tr/ogretim-programlari/ders/muzik-dersi> (Erişim tarihi, 2026, Ekim 19).
- Mo, Y. (2025). The role of ethnic music in contemporary music education. *Art and Performance Letters*, 6, 107–114. <https://doi.org/10.23977/artpl.2025.060115>
- Özgül, İ. (2021). Müzik dersi öğretim programının Avrupa yeterlilikler çerçevesi ve Türkiye yeterlilikler çerçevesi açısından incelenmesi. *OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi*, 18(43), 1857–1880. <https://doi.org/10.26466/opus.962013>
- Peng, R. (2025). Enhancing creativity in music education through VR: Development of convergent and divergent thinking. *Interactive Learning Environments*, 33(8), 4874–4888. <https://doi.org/10.1080/10494820.2025.2472284>
- Peng, Y. (2025). The analysis of optimization in music aesthetic education under artificial intelligence. *Scientific Reports*, 15(1), Article 96436. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-96436-2>
- Posner, G. J. (1995). *Analyzing the curriculum* (2nd ed.). McGraw-Hill.
- Schmidt, P. (2005). Music education as transformative practice: Creating new frameworks for learning music through a Freirian perspective. *Visions of Research in Music education*, 6(1), 2.
- Şakalar, A. (2024). Müzikte kimlik ve aidiyet: Etnik müzik türlerinin müzik sosyolojisi odaklı analizi. *ASA Dergisi*, 2(2), 199–223. <https://izlik.org/JA62LT43FF>
- Turyamureeba, S. (2024). Integrating music education into the curriculum for cognitive development. *Research Invention Journal of Research in Education*, 4(3), 50–54. <https://doi.org/10.59298/RIJRE/2024/435054>
- Türkmen, E. F. (2010). Changing in folk music and its effect folk music education. *Journal of Theoretical Educational Sciences*, 3(2), 53–68.
- Uslu, M. (2013). Müzik eğitimi aracılığıyla aynı yaş gruplarının sosyo-kültürel değişimlerinin ve gelişimlerinin sağlanması. *İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi*, 3(8).
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (1999). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (11. baskı). Seçkin Yayıncılık.

EK-1. Kodlama Rehberi ve Kodlama Şeması

1. Tematik Kodlama Şeması

Bu araştırmada öğrenme kazanımları/çıktıları, programların yapısal ve pedagojik yönelimlerini ortaya koyacak biçimde içerik analizi yöntemiyle dört ana tema altında sınıflandırılmıştır. Kodlama süreci, kazanımların bilişsel, duygusal ve davranış boyutları dikkate alınarak sistematik biçimde gerçekleştirilmiştir.

1.1. Müziksel Algı ve Bilgilenme (Müzik Dili)

Tanım:

Müziksel kavramların tanınması, açıklanması, ayırt edilmesi ve bilişsel düzeyde anlaşılmasına yönelik öğrenme alanıdır.

Kapsam:

Nota bilgisi, ritim, tempo, ölçü, form, müzik terimleri ve temel müzik kuramı unsurları.

Örnek eylemler: tanıır, açıklar, ayırt eder, sınıflandırır, çözümler

Örnek Öğrenme çıktısı/Süreç bileşeni/Kazanım

“Temel müzik terimlerini açıklar.”

→ Tema: Müziksel Algı ve Bilgilenme

→ Eylem türü: Açıklama (bilişsel)

1.2. Performans (Dinleme–Söyleme/Çalma)

Tanım:

Müziksel becerilerin doğrudan icra edilmesini ve uygulamaya dönük performans süreçlerini kapsayan öğrenme alanıdır.

Kapsam:

Şarkı söyleme, çalgı çalma, ritim uygulama ve aktif müziksel katılım.

Örnek eylemler: söyler, çalar, uygular, seslendirir, eşlik eder

Örnek Öğrenme çıktısı/Süreç bileşeni/Kazanım

“Belirlenen şarkıları doğru ritimle söyler.”

→ Tema: Performans

→ Eylem türü: Uygulama (psikomotor)

1.3. Yaratıcı Üretim

Tanım:

Öğrencinin özgün müziksel ürünler oluşturması veya mevcut müziksel materyalleri yeniden yapılandırmasına yönelik öğrenme alanıdır.

Kapsam:

Doğaçlama, beste oluşturma, ritim kalıbı geliştirme, varyasyon üretme ve müziksel tasarım.

Örnek Öğrenme çıktısı/Süreç bileşeni/Kazanım: oluşturur, üretir, tasarlar, doğaçlar, düzenler

Örnek kazanım:

“Basit ritim kalıpları oluşturur.”

→ Tema: Yaratıcı Üretim

→ Eylem türü: Üretim

1.4. Müzik Kültürü

Tanım:

Müzik ile kültürel, tarihsel, toplumsal ve coğrafi bağlam arasındaki ilişkinin anlaşılmasına yönelik öğrenme alanıdır.

Kapsam:

Türk müziği, dünya müzikleri, geleneksel müzik türleri, müzik tarihi ve müzik kültürel mirası.

Örnek Öğrenme çıktısı/Süreç bileşeni/Kazanım: tanıır, açıklar, ilişkilendirir, fark eder, değerlendirir

Örnek kazanım:

“Türk halk müziği örneklerini tanıır.”

→ Tema: Müzik Kültürü

→ Eylem türü: Tanıma (algısal)

EK-2. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve 2018 Müzik Dersi Öğretim Programı Kazanım Kodlama Tablosu

Ek 2a: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 7. Sınıf Öğretim Programı

No	Öğrenme Çıktısı/Süreç Bileşeni	Tema	Eylem Türü
1	İstiklâl Marşı'nı gürlük basamaklarına dikkat ederek söyleyebilme	Performans	Uygulama
2	Farklı türdeki eserleri söyleyebilme	Performans	Uygulama
3	Belirli gün ve haftalarla ilgili eserleri söyleyebilme	Performans	Uygulama
4	Ortak repertuvardaki eserleri söyleyebilme	Performans	Uygulama
5	Müzik eserlerine bedensel hareketlerle eşlik edebilme	Performans	Uygulama
6	Müzik yazısını çözümleyebilme	Müzik Dili	Açıklama
7	Klasik Batı Müziği dönemlerini karşılaştırabilme	Müzik Kültürü	Açıklama
8	Klasik Batı Müziği topluluklarını karşılaştırabilme	Müzik Kültürü	Açıklama
9	İnsan seslerini sınıflandırabilme	Müzik Kültürü	Tanıma
10	İnsan ses topluluklarını karşılaştırabilme	Müzik Kültürü	Açıklama
11	Mesleki müzik eğitimi kurumlarını karşılaştırabilme	Müzik Kültürü	Açıklama

12	Atatürk'ün müzik eğitimine verdiği önemi özetleyebilme	Müzik Kültürü	Açıklama
----	--	---------------	----------

Ek 2b: 2018 7. Sınıf Müzik Dersi Öğretim Programı

No	Kazanım	Tema	Eylem Türü
13	Müzikte dizileri tanır	Müzik Dili	Tanıma
14	İnsan sesi ve topluluklarını ayırt eder	Müzik Kültürü	Tanıma
15	Çalgı türleri ve topluluklarını ayırt eder	Müzik Kültürü	Tanıma
16	Ritim kalıbı ile eşlik eder	Yaratıcı Üretim	Üretim
17	Kendi oluşturduğu ezgileri seslendirir	Yaratıcı Üretim	Üretim
18	Dinlediği müziklere ilişkin duygu ve düşüncelerini ifade eder	Müzik Kültürü	Açıklama
19	Türkü öykülerini canlandırır	Yaratıcı Üretim	Üretim
20	Müzik çalışmalarında bilişim teknolojilerini kullanır	Yaratıcı Üretim	Uygulama
21	Atatürk'ün müziğe verdiği önemi açıklar	Müzik Kültürü	Açıklama
22	Dünya müziklerini tanır	Müzik Kültürü	Tanıma
23	Müzik arşivi oluşturur	Yaratıcı Üretim	Üretim
24	Uluslararası müzikleri ayırt eder	Müzik Kültürü	Tanıma
25	Türkü öykülerini araştırır	Müzik Kültürü	Açıklama
26	Türk müziği kültürünü tanır	Müzik Kültürü	Tanıma
27	İstiklâl Marşı'nı doğru söyler	Performans	Uygulama
28	Millî birlik ve beraberlik marşlarını doğru söyler	Performans	Uygulama
29	Müzikte hız ve gürlük basamaklarını uygular	Müzik Dili	Uygulama
30	Türk müziğinin makamsal yapısını fark eder	Müzik Dili	Tanıma
31	Yurdumuza ait müzik türlerinden eserler seslendirir	Performans	Uygulama
32	Ses grupları oluşturmaya istekli olur	Performans	Uygulama
33	Müzik çalışmalarını sergiler	Performans	Uygulama
34	Temel müzik yazı ve öğelerini kullanır	Müzik Dili	Uygulama
35	İnsan sesi ve ses topluluklarını ayırt eder	Müzik Kültürü	Tanıma
36	Çalgı türleri ve çalgı topluluklarını ayırt eder	Müzik Kültürü	Tanıma

37	Müziklere kendi oluşturduğu ritim kalıbı ile eşlik eder	Yaratıcı Üretim	Üretim
38	Kendi oluşturduğu ezgileri seslendirir	Yaratıcı Üretim	Üretim
39	Dinlediği müziklerle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade eder	Müzik Kültürü	Açıklama
40	Türkü öykülerini canlandırır	Yaratıcı Üretim	Üretim
41	Bilişim teknolojilerini müzik çalışmalarında kullanır	Yaratıcı Üretim	Uygulama
42	Atatürk'ün müziğe verdiği önemi açıklar	Müzik Kültürü	Açıklama
43	Dünya müziklerini tanır	Müzik Kültürü	Tanıma
44	Müzik arşivi oluşturur	Yaratıcı Üretim	Üretim
45	Uluslararası müzikleri ayırt eder	Müzik Kültürü	Tanıma
46	Türkü öykülerini araştırır	Müzik Kültürü	Açıklama